

**N,N'-GEKSAMETILEN BIS-[(O-,M-KREZOLILO)-
KARBAMAT]LARNING O'TKIR TOKSIKLIGINI O'RGANISH**

Maxsumov Abdulhamid Gofurovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası professori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan ixtirochi, O'zbekiston Tabobat akademiyasining haqiqiy a'zosi, Turon fanlar akademiyasi akademigi, kimyo fanlari doktori, professor

Mashayev Eldor Ergashvoy o'g'li,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi

Shapatov Feruz Utaganovich,

Alfraganus universiteti Farmatsevtika va kimyo kafedrası katta o'qituvchisi

Azamatov O'tkirbek Rashidovich,

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti Neftni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası katta o'qituvchisi

Ismailov Boburbek Maxmudjanovich,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Gazni qayta ishlash kimyoviy texnologiyasi kafedrası v.v.b. dotsenti, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, Toshkent shahri O'zbekiston Respublikasi

Izoh. Maqolada N,N'-geksametilen bis-[(o,m-krezolilo)-karbamat]larni LD₅₀ o'tkir toksikligi, ekotoksikligi va kalamushlarda organga xos kanserogenlik biologik faolliklarini in silico o'rganish natijalari keltirilgan. MEE-1 va MEE-2 substansiyalari PASS dasturi yordamida o'rganilganligi uchun kalamushlarning o'limisiz tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra yuqoridagi moddlar toksiklik sinfining IV,V - toksik bo'lmagan yoki kam toksik ekanligi bashorat qilindi. Ekotoksiklik natijalarga ko'ra esa, CL₅₀- baliqlar uchun – -4,128 mmol/l; qisqichbaqasimonlar uchun – 5,231 mol/l;

EC₅₀- suv o'tlari uchun – 1,885 mol/l; bioakkumulyatsiyasi omili – 1,134 BCF. Xalqaro GOST 32424-2013 standarti bo'yicha III sinf o'rtacha xavfli turiga kirishi aniqlandi.

Аннотация. В статье представлены результаты *in silico* исследования острой токсичности LD₅₀, экотоксичности и органоспецифической канцерогенной биологической активности N,N'-гексаметилен-бис-[(о,м-крезолило)-карбаматов] на крысах. Вещества МЭЭ-1 и МЭЭ-2 анализировали без гибели крыс при их исследовании по программе PASS. По результатам анализа прогнозировано, что указанные вещества относятся к IV и V – нетоксичному или малотоксичному классу токсичности. По результатам экотоксичности CL₅₀ для рыб составляет -4,128 ммоль/л; для ракообразных - 5,231 моль/л; EC₅₀- для водорослей – 1885 моль/л; коэффициент биоаккумуляции – 1134 BCF. По международному стандарту ГОСТ 32424-2013 отнесен к III классу умеренной опасности.

Abstract. The article presents the results of an *in silico* study of the acute toxicity of LD₅₀, ecotoxicity and organ-specific carcinogenic biological activity of N,N'-hexamethylene-bis-[(o,m-cresolylo)-carbamates] in rats. Substances MEE-1 and MEE-2 were analyzed without the death of rats during their study using the PASS program. Based on the results of the analysis, it is predicted that these substances belong to IV and V - non-toxic or low-toxicity class of toxicity. Based on the ecotoxicity results, the CL₅₀ for fish is -4.128 mmol/l; for crustaceans - 5.231 mol/l; EC₅₀- for algae – 1885 mol/l; bioaccumulation coefficient – 1134 BCF. According to the international standard GOST 32424-2013, it is classified as class III of moderate hazard.

Kalit so'zlar. Karbamat, *in silico*, o'tkir toksiklik, ekotoksiklik, konserogenlik, kalamush, bioakkumulyatsiya, PASS, GUSAR, QSAR, SAR, MNK.

Ключевые слова. Карбамат, *in silico*, острая токсичность, экотоксичность, канцерогенность, крыса, биоаккумуляция, PASS, GUSAR, QSAR, SAR, MNK.

Keywords. Carbamate, *in silico*, acute toxicity, ecotoxicity, carcinogenicity, rat, bioaccumulation, PASS, GUSAR, QSAR, SAR, MNK.

KIRISH. Karbamatlar va bis-karbamatlarning biologik faolliklarini o'rganish katta ahamiyat kasb etadi. Jumladan, karbamatlar va bis karbamatlar tibbiyotda, kimyo sanoatida, neft va gaz sanoatida, qishloq xo'jaligida qo'llanilib kelinmoqda [1-2, 4-5, 7, 10-11]. Ushbu maqolada o'rganilgan N,N'-geksametilen bis-[(o-krezolilo)-karbamat] ya'ni MEE-1 moddasi va N,N'-geksametilen bis-[(m-krezolilo)-karbamat] ya'ni MEE-2 moddalari mualliflar tomonidan dunyoda birinchi marotaba sintez qilinganligini hamda ularni fizik-kimyoviy xossalari o'rganish, qo'llash sohalarini topish birinchi vazifalardan biri hisoblanadi [3, 6, 8-9]. Tadqiqotchilar tomonidan ushbu moddalarni qishloq xo'jaligi ekinlarida qo'llanilishini inobatga olsak uni o'tkir toksikligi, ekotoksikligi va organlarga ta'sir etishini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

MATERIALLAR VA USULLAR. Sintez qilingan yangi MEE seriyali birikmalarning LD₅₀ o'tkir toksikligini in silico extimoliy o'rganish uchun GUSAR Online <http://www.pharmaexpert.ru/GUSAR/AcuToxPredict/> dasturi yordamida bashorat qilindi. GUSAR dasturidan foydalangan holda to'rt turdagi (og'iz orqali, tomir ichiga, qorin bo'shlig'iga, teri ostiga, ingalyatsiyali) yo'llari bilan kalamushlar uchun LD₅₀ qiymatlari (log₁₀ (mmol/kg)) bilan ifodalangan o'tkir kalamush toksikligi ma'lumotlariga ega SYMYX MDL toksiklik ma'lumotlar bazasi ma'lumotlari asosida bashorat qilindi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OESR) loyihasi doirasida kemiruvchilar uchun o'tkir toksiklik uchun kimyoviy moddalar klassifikatsiyasi bo'yicha bashorat natijalari 1,2,3-jadvallarda keltirilgan. GUSAR dasturidan foydalanib MEE-1,2 birikmalarning ekotoksikligi miqdoriy bashorat qilindi. QSAR modellari quyidagi so'nggi nuqtalar uchun ishlab chiqildi: semizboshli golyan 96 soat 50% kontsentratsiya, daphnia magna 50% kontsentratsiya 48 soat, 50% Tetrahymena pyriformis o'sishini ingibirlash va biokonsentratsiya omili hisoblandi 4-jadval. MEE-1,2 birikmalarining organga xos kanserogenlik biologik faolligini o'rganishda AUC qiymatlari hayvonlarning turlari va jinsi bo'yicha organlarga xos kanserogenlikni bashorat qilish uchun SAR modellarining o'zaro tasdiqlanishi yordamida hisoblovchi <http://way2drug.com/ROSC/PASS> dasturidan foydalandik. Bunda qo'llaniladigan

yondashuv har qanday dorivor birikmaning biologik faolligi uning tuzilishiga bog'liq degan taxminga asoslanadi. Biz hayvonlarning turi va jinsiga qarab organga xos kanserogenlik biologik faollik deb hisoblaymiz, chunki u preparatning ta'siriga mos keladi va preparatning tuzilishi bilan bog'liq. Molekulyar struktura 1 va 2-darajali atomlarning ko'p darajali qo'shnilarining (MNA) noyob deskriptorlari to'plami bilan ifodalanadi. MNK deskriptorlari atomlarning valentligi va qisman zaryadlariga ko'ra vodorod atomlarini o'z ichiga olgan molekulyar tuzilish tasviriga asoslanadi va bog'lanish turlarini aniqlamaydi. Organlarga xos kanserogenlikni bashorat qilish natijalari 5-jadvalda keltirildi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

GUSAR dasturida *in silico* o'tkir toksikligini kalamushlarda o'tkazilgan o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, aksariyat birikmalar toksik bo'lmagan yoki kam toksik (5 va 4 o'tkir toksiklik sinflari)ga to'g'ri keldi.

1-jadval.

**GUSAR tomonidan bashorat qilingan kalamushlarda o'tkir toksiklik
Log₁₀ (mmol/kg) da**

Birikma	Kalamush IP LD50 Log₁₀ (mmol/kg)	Kalamush IV LD50 log₁₀ (mmol/kg)	Kalamush Oral LD50 log₁₀ (mmol- /kg)	Kalamush SC LD50 log₁₀ (mmol/kg)
MEE-1	0,153 in AD	-0,716 in AD	0,674 in AD	0,018 in AD
MEE-2	0,171 in AD	-0,813 in AD	0,862 in AD	-0,220 in AD

2-jadval.

O'tkir toksiklik Log₁₀ (mg/kg) da

Birikma	Kalamush IP LD50 (mg/kg)	Kalamush IV LD50 (mg/kg)	Kalamush Oral LD50 (mg/kg)	Kalamush SC LD50 (mg/kg)
MEE-1	564,500 in AD	76,220 in AD	1873,000 in AD	413,200 in AD
MEE-2	587,600 in AD	60,980 in AD	2884,000 in AD	238,900 in AD

3-jadval.

O'tkir toksiklik klassifikatsiyasi

Birikma	Klassifikatsiya Kalamush IP LD50	Kalamush IV LD50 Klassifikatsiya	Kalamush Oral LD50 Klassifikatsiya	Kalamush SC LD50 Klassifikatsiya
MEE-1	Class 5 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD	Class 4 in AD
MEE-2	Class 5 in AD	Class 4 in AD	Class 5 in AD	Class 4 in AD

Bu yerda: IP - intraperitoneal yuborish yo'li, IV - tomir ichiga yuborish usuli, Oral - og'iz orqali yuborish usuli, SC - teri ostiga yuborish yo'li, in AD - birikma modellar doirasiga kiradi, out of AD - birikma modellarning qo'llanilishidan tashqarida.

4-jadval.

GUSAR tomonidan bashorat qilingan ekologik toksiklik

Faollik	MEE-1		MEE-2	
	Bashorat qiymati	Qo'llanilish domeni	Bashorat qiymati	Qo'llanilish domeni
Bioakkumulyatsiya omili -Log ₁₀ (BCF)	1,393	In AD	1,134	In AD

Daphnia magna LC50 - Log10 (mol/l)	5,295	In AD	5,235	In AD
Fathead Minnow LC50 Log10 (mmol/l)	-4,236	In AD	-4,128	In AD
Tetrahymena pyriformis IGC50 -Log10 (mol/l)	2,048	In AD	1,885	In AD

Bu yerda: in AD - modellar qo'llanilish doirasiga qiyin tushish

out of AD - modellar qo'llanilish doirasidan tashqarida

Natijalarga ko'ra, CL50- baliqlar uchun – -4,128 mmol/l; qisqichbaqasimonlar uchun – 5,231 mol/l; EC50- suv o'tlari uchun – 1,885 mol/l; bioakkumulyatsiyasi omili – 1,134 BCF. Xalqaro GOST 32424-2013 standarti bo'yicha III sinf o'rtacha xavfli turiga kiradi.

5-jadval.

Organlarga xos kanserogenlikni bashorat qilish natijalari

Tuzilish qo'llanilish doirasida. Yangi MNK deskriptorlarining ulushi: 6,3%							
№	Birikma	Kalamushlar					
		Erkak			Ayol		
		Ra	Ri	A'zo	Ra	Ri	A'zo
		Faollik aniqlanmadi					
		Sichqonlar					
		Erkak			Ayol		
		Ra	Ri	A'zo	Ra	Ri	A'zo
1.	MEE-2				0.435	0.224	O'pka
					0.357	0.351	Gematopoetik tizim

Organlarga xos kanserogenlikni bashoratida MEE-1 birikmasi dasturda faollik namoyon etmadi. Balki MEE-1 ning strukturasi modelga mos kelmagan bo'lishi mumkin. MEE-2 birikmasida ayol sichqonlarning ko'proq o'pkasiga va gematopoetik tizimiga ta'siri borligi bashorat qilindi. Sinovdan o'tgan molekula uchun yangi MNK deskriptorlari soni qo'llash sohasini baholash uchun ishlatilishi mumkin: yangi MNK deskriptorlarining foizi qancha ko'p bo'lsa, molekula tuzilishi modelga shunchalik mos keladi. Yangi MNK deskriptorlari bo'lmagan molekulalar uchun eng aniq prognozga erishiladi. Biz yangi MNK deskriptorlarining foizi bir-biridan tashqarida o'zaro tekshirish protsedurasi bilan hisoblangan bashoratning aniqligi bilan qanday bog'liqligini tahlil qildik. Yangi MNK tavsiflovchilarining foizi 5-10 % AUC 0.775.

Munozara. Olingan natijalarga asoslanib, MEE-1,2 birikmalari yuqori o'tkir toksik bo'lmagan guruhga mansub ekanligi ularni keyingi tadqiqotlar uchun istiqbolli bo'lishi mumkin degan xulosaga kelishimiz mumkin. Ammo aniqroq natijalarga erishish uchun albatta real sichqonlarda in vivo o'rganish kerak bo'ladi. Yuqorida bashorat qilingan tahlil natijalari esa sichqonlarning sonini va o'limini kamaytirishga xizmat qildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Вязьмин С.Ю., Березина С.Е., Ремизова Л.А., Домнин И.Н., Гляйтер Р. Синтез новых сопряженных диенов, содержащих карбаматных группы, и изучение их свойств. // Журнал органической химии. – Москва. 2002.- №6.-С. 817-829.
2. Makhsuimov A., Khaydarov K., Ibragimov A., Maksumova M., Kurbanova F., Nurmukhamedova M., Valeeva N., Ismailov B., Saydakhmetova Sh. "Synthesis and Properties of Acetylene Derivatives Containing Pyrazol, Possessing Anti-Arrhythmic Activity" // J.: IJARSET, India-2020, Volume 7, Issue 2. - PP.12858-12865.
3. Махсумов А.Г., Жағфаров Ф.Г., Арипджанов О.Ю., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р. Синтез и свойства производных мета-крезолило-карбаматов, их

биологическая активность // НефтеГазоХимия. 2022. №3. С.52–59
DOI:10.24412/2310-8266-2022-3-52-29.

4. Hossen M.A., Reza A.S.M.A., Ahmed A.M.A., et al. Pretreatment of Blumea lacera leaves ameliorate acute ulcer and oxidative stress in ethanol-induced Long-Evan rat: A combined experimental and chemico-biological interaction. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2021, 135: 111211.

5. Ismailov B.M., Makhsumov A.G., Shomurodov A.I., Valeeva N.G., Kalniyazov I.B. Synthesis Of New Propargyl Ester Derivatives And Biostimulation Activity Of 4-(Bis(2-Hydroxyethyl)Amino)But-2-yn-1-yl Butyrate // Journal of Pharmaceutical Negative Results. Vol. 14, Regular Issue 03 (2023) – P.2309-2316. DOI: 10.47750/pnr.2023.14.03.298

6. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного N,N'-гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение // ж: Universum: Химия и биология, элект.научн.ж., Москва, 2019, №3(57). - С.65-72

7. Патент США, МПК7 А 61 К 31/27. №.10/081943. Использование карбаматов для лечения болей / Plata-Salamin, Carlos R., Zhao Boyu, Twyman Roy E.// - 2004.-№4.

8. Сафаров Т.Т., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Кодиров О.О. Синтез N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) -карбамата] и изучение физико-химических параметров // Композиционные материалы. 2022. №4.

9. Махсумов А.Г., Абдукаримова С.А., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р. Синтез и свойства производного - N,N'-гексаметилен бис- [(орто-крезолило) -карбамата] и его применение // Universum: химия и биология. 2020. №10-2 (76).

10. Makhsumov A., Holboyev Y., Valeeva N., Ismailov B., Askarov I. [Synthesis of 1-nicotinoylo-3-\(meta-nitrophenyl\)-thiourea derivatives with anti-inflammatory activity](#) // J. E3S Web of Conferences, EDP Sciences 434, ICECAE 2023, p. 02032.

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202343402032>.

11. Janet Bahri, Remi Blicck, Bassem Jamoussi, Marc Taillefer and Florian Monnier. Hydroamination of terminal alkynes with secondary amines catalyzed by copper: regioselective access to amines. *Chemical Communications*.-2015. 51 (56). – P. 11210-11212.